

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7395904>

УДК 616-057

ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ ТРУДА НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ В ПЕРМСКОМ КРАЕ

К.И. Заморина,

студент

Ю.А. Уточкин,

к.м.н., доц. кафедры общественного здоровья и здравоохранения № 2 с
курсом информатизации здравоохранения,
ФГБОУ ВО «ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера» Минздрава России
г. Пермь

Аннотация: Более 5 тысяч промышленных объектов различных видов деятельности функционирует на территории Пермского края. В крае, как и целом по Российской Федерации, происходит прогрессирующее сокращение численности трудовых резервов, за период 2015-2021 гг. количество работающих сократилось более чем на 200 тыс. человек. За период с 2019 по 2021 гг. существенного изменения состояния рабочих мест промышленных предприятий по уровню воздействия акустических факторов на организм работника не произошло. В целом, сохраняется благоприятная тенденция к снижению доли рабочих мест, не отвечающих гигиеническим нормативам по физическим факторам производственной среды. Наибольшее сокращение рабочих мест, не соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям, зафиксировано по параметрам вибрации и показателям световой среды. Однако, удельный вес рабочих мест, не отвечающих гигиеническим нормативам по виброакустическим факторам, остается выше, а по показателям микроклимата, освещенности и ЭМП ниже общероссийских показателей.

Ключевые слова: условия труда, работающее население, профессиональные заболевания, корреляция

IMPACT OF WORKING CONDITIONS ON OCCUPATIONAL DISEASES IN THE PERM KRAI

K.I. Zamorina,
student

Yu.A. Utochkin,

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of the Department of Public Health and Healthcare No. 2 with the course of healthcare informatization,
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "PGMU named after Academician E.A. Wagner" of the Ministry of Health of Russia
Perm

Annotation: More than 5 thousand industrial facilities of various types of activity operate on the territory of the Perm Territory. In the region, as well as in the Russian Federation as a whole, there is a progressive reduction in the number of labor reserves, for the period 2015-2021. the number of employees decreased by more than 200 thousand people. For the period from 2019 to 2021 there was no significant change in the state of workplaces of industrial enterprises in terms of the impact of acoustic factors on the worker's body. In general, there is a favorable trend towards a decrease in the proportion of jobs that do not meet hygienic standards for the physical factors of the working environment. The largest reduction in jobs that do not meet sanitary and hygienic requirements was recorded in terms of vibration parameters and light environment indicators. However, the share of workplaces that do not meet hygienic standards in terms of vibroacoustic factors remains higher, and in terms of microclimate, illumination and EMF, it is lower than the all-Russian indicators.

Keywords: working conditions, working population, occupational diseases, correlation

Одной из приоритетных задач государства является решение ключевых вопросов по формированию, сохранению и укреплению здоровья граждан и, в первую очередь, работающего населения [1, 6].

О положительных сдвигах в состоянии условий труда свидетельствуют происходящие изменения в распределении промышленных объектов надзора по потенциальному риску и причинению вреда здоровью человека, снижается удельный вес рабочих мест по уровню некоторых физических факторов, превышающих допустимые гигиенические нормативы [2-7].

На территории Пермского края 34 ведомственные санитарно-промышленные лаборатории осуществляют производственный контроль на 40 промышленных объектах [3].

За последние 3 года результаты исследований говорят об улучшении производственной среды на крупных промышленных предприятиях по показателям воздуха рабочей зоны и ЭМП (табл. 1).

Таблица 1 – Показатели состояния производственной среды по результатам деятельности ведомственных санитарно-промышленных лабораторий

Факторы	Удельный вес неудовлетворительных рабочих мест, %		
	2019	2020	2021
Шум	27,6	35,3	33,3
Вибрация	17,8	11,8	27,5
Освещенность	17,7	17,2	18,4
Микроклимат	10,6	19,1	19,1
ЭМИ	9,5	4,9	3,4
Пары и газы	2,2	1,9	0,96
Пыль и аэрозоли	3,4	4,4	3,25

Не смотря на негативные тенденции, связанные со старением транспортных средств, санитарно-эпидемиологическая обстановка на транспорте в Пермском крае в 2021 году остается стабильной. Средний срок эксплуатации пассажирских автобусов в регионе составляет более 10 лет, 80 % речных судов эксплуатируются более 25 лет, а фактический срок эксплуатации воздушного транспорта более 20 лет [4].

Доля транспортных средств, которые могут быть отнесены к объектам низкого риска, составляет не более 32,9 %. К группе

значительного риска относится 215 единиц (7,0 %), которую в регионе формирует водный (22,7 %) и автомобильный (77,3 %) транспорт.

При выполнении трудовой деятельности работники транспортных средств подвергаются воздействию вредных производственных факторов: повышенных уровней шума, повышенной напряженности и тяжести трудового процесса, высокой и низкой температуры (табл. 2).

Таблица 2 – Динамика параметров производственной среды на объектах транспортной инфраструктуры (% исследований, не отвечающих требованиям гигиенических нормативов)

Показатели	2019		2020		2021	
	всего	%	всего	%	всего	%
Шум	301	4,0	5	0,0	23	4,3
Вибрация	348	7,8	2	0,0	5	0,0
Микроклимат	25	0,0	14	0,0	106	9,4
Освещенность	16	31,3	24	0,0	100	12,0
Число проб на пары и газы	5502	0,22	211	0,0	73	0,0
Число проб на пыль и аэрозоли	191	31,4	28	0,0	382	0,0

В 2021 году обстоятельствами и условиями, которые способствуют возникновению хронических профессиональных заболеваний, послужили: несовершенство технологических процессов – 86,6 % случаев (РФ в 2020 году – 45,04 %), конструктивные недостатки машин, механизмов, рабочего оборудования, приспособлений и инструментов – 10,5 % (РФ в 2020 году – 45,17 %) [5].

Возникновение острых профессиональных заболеваний связано с инфекционным агентом в 100 % случаев.

Показатель профессиональной заболеваемости на 10 тысяч работающих в 2021 году составил 0,62, что ниже краевого показателя за 2019 год на 24 % (табл. 3).

Таблица 3 – Показатели профессиональной заболеваемости (на 10 тыс. работающих)

	2019	2020	2021	Темп прироста к 2019 (%)
Пермский край	0,82	0,59	0,62	-24
РФ	1,03	0,78		

В Пермском крае в 2021 г. зарегистрировано 48 случаев профессиональных заболеваний у 45 человек (в том числе у 3 больных выявлено по 2 заболевания). Удельный вес хронических профессиональных заболеваний составил 79 %, острых профессиональных отравлений 21 %.

В зависимости от воздействующего вредного производственного фактора в структуре профессиональной патологии по-прежнему на первом месте заболевания, связанные с влиянием физических факторов – 45,9 %, что превышает аналогичный показатель РФ в 2020 году – 42,3 %. Удельный вес заболеваний, вызванных воздействием промышленных аэрозолей и химических факторов, составил 6,3 % (РФ 2020 г. – 15,6 %) [8].

В структуре профпатологии в 2021 году на первом месте вибрационная болезнь (27,1 %), на втором – заболевания, вызванные воздействием биологического фактора (22,9 %) и на третьем – заболевания опорно-двигательного аппарата (20,8 %).

На территории Пермского края хронические профессиональные заболевания выявляются при проведении периодических медицинских осмотров и при обращаемости. За период 2019-2021 гг. снизился удельный вес выявления хронической профпатологии и составил в отчетном году 52 % (ПК 2020 – 55 %, РФ 2020 – 58,91 %). Недостаточное качество проведения данного мероприятия (показатель выявляемости составил 0,34 на тысячу осмотренных) приводит к выявлению профессиональных заболеваний на поздних стадиях [2].

Нами проведен анализ зависимости рабочих мест, не отвечающих гигиеническим показателям по таким факторам как вибрация, шум, пары и газы, пыль и аэрозоли, с такими заболеваниями как вибрационная болезнь, тугоухость, заболевания

органов дыхания, а также хронических профессиональных заболеваний с выявляемостью подозрений на профессиональные заболевания с использованием коэффициентов корреляции.

Коэффициент корреляции Пирсона (r) представляет собой меру линейной зависимости двух изучаемых переменных (показателей). Коэффициенты корреляции изменяются в пределах от $-1,00$ до $+1,00$. Значение $-1,00$ означает, что переменные имеют строгую отрицательную корреляцию (уменьшение одной переменной сопровождается увеличением другой переменной и наоборот). Значение $+1,00$ означает, что переменные имеют строгую положительную корреляцию (уменьшение одной переменной сопровождается уменьшением другой переменной и наоборот). Отметим, что значение $0,00$ означает отсутствие корреляции. Оценка коэффициента корреляции проводится вне зависимости от знака по следующей шкале: до $0,3$ – слабая; $0,3-0,7$ средней силы и свыше $0,7$ – сильная корреляция.

Результаты исследования показали, что увеличение удельного веса рабочих мест, не отвечающих гигиеническим показателям по шуму и вибрации, повышает количество профессиональных заболеваний таких как тугоухость ($r=0,98$), вибрационная болезнь ($r=0,65$), корреляционная связь сильная и средней силы, прямая по характеру.

Так же важным моментом является увеличение количества доли проб воздуха рабочей зоны, превышающих предельно-допустимые концентрации по содержанию в пыли и аэрозолях и в парах и газах веществ 1 и 2 классов опасности, которое привело к повышению профессиональных заболеваний органов дыхания ($r=0,81$), корреляционная связь сильная, прямая по характеру.

Коррелируют между собой и такие характеристики как выявляемость профессиональных заболеваний с количеством хронических профессиональных заболеваний ($r=-0,40$), корреляционная связь средней силы, обратная по характеру, т.е. с повышением качества выявляемости профессиональных заболеваний снижается количество хронических профессиональных болезней.

Выводы:

1. На большинстве промышленных предприятий Пермского края условия труда не соответствуют санитарно-гигиеническим

требованиям. Наблюдается рост удельного веса рабочих мест с воздействием повышенных уровней производственных факторов за последние 3 года.

2. Не всегда состояние условий труда отражает уровни профессиональной заболеваемости на производстве.

3. В структуре профессиональных заболеваний преобладают заболевания, связанные с воздействием физических факторов (до 45,9 %), воздействием промышленных аэрозолей и химических факторов, составил 6,3 %.

4. В следствие некачественного выполнения периодических медицинских осмотров наблюдается низкая выявляемость случаев профессиональных заболеваний на ранних стадиях.

5. В целом, сохраняется благоприятная тенденция к снижению доли рабочих мест, не отвечающих гигиеническим нормативам по физическим факторам производственной среды.

Список литературы

[1] Анализ риска здоровью в задачах совершенствования санитарно-эпидемиологического надзора в Российской Федерации / Г.Г. Онищенко, А.Ю. Попова, Н.В. Зайцева и др.// Анализ риска здоровью. – 2014. №2. 4-14 с.

[2] Бойцов С.А. Процент смертности населения в возрасте 40-54 лет в субъектах Российской Федерации / С.А. Бойцов, И.В. Самородская, В.В. Третьяков // Вестник РАМН – 2014. № 7-8. 106-112 с.

[3] Государственный доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Пермском крае в 2021 году»: Государственный доклад. – П.: Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», 2022.

[4] Захаренков В.В. Оптимизация управления региональной системой охраны здоровья трудовых ресурсов / В.В. Захаренков, И.В. Вибляя, В.Б. Колядо // Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины – 2014. № 5. 36-37 с.

[5] Концепция осуществления государственной политики, направленной на сохранение здоровья работающего населения России

на период до 2010 года и дальнейшая перспектива/ Н.Ф. Измеров, И.В. Бухтияров, Л.В. Прокопенко // Здоровье населения и среда обитания. – 2014. №9. 4-8 с.

[6] Онищенко Г.Г. Роль государственной санитарно-эпидемиологической службы в защите здоровья населения / Г.Г. Онищенко // здравоохранение Российской федерации. – 2014. №2. 3-10 с.

[7] Попова А.Ю. Стратегические приоритеты Российской Федерации в области экологии с позиций сохранения здоровья нации / А.Ю. Попова // Здоровье населения и среда обитания. – 2014. № 2. 4 с.

[8] Фомин Е.П. Социально-гигиенические и медико-демографические аспекты здоровья работающего населения / Е.П. Фомин // Здоровье населения и среда обитания. – 2014. № 10. 22-25 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Health risk analysis in the tasks of improving sanitary and epidemiological surveillance in the Russian Federation / G.G. Onishchenko, A.Yu. Popova, N.V. Zaitseva et al.// Health risk analysis. – 2014. No. 2. 4-14 s.

[2] Boitsov S.A. The percentage of mortality in the population aged 40-54 years in the subjects of the Russian Federation / S.A. Boytsov, I.V. Samorodskaya, V.V. Tretyakov // Bulletin of the Russian Academy of Medical Sciences – 2014. No. 7-8. 106-112 p.

[3] State report "On the state of sanitary and epidemiological well-being of the population in the Perm Territory in 2021": State report. – P. : Office of Rospotrebnadzor in the Perm Territory, FBUZ "Center for Hygiene and Epidemiology in the Perm Territory", 2022.

[4] Zakharenkov V.V. Optimization of management of the regional system of health protection of labor resources / V.V. Zakharenkov, I.V. Viblaya, V.B. Kolyado // Problems of social hygiene, health care and the history of medicine – 2014. No. 5. 36-37 p.

[5] The concept of the implementation of state policy aimed at maintaining the health of the working population of Russia for the period up to 2010 and beyond / N.F. Izmerov, I.V. Bukhtiyarov, L.V. Prokopenko // Population health and habitat. – 2014. No. 9. 4-8 s.

[6] Onishchenko G.G. The role of the state sanitary and epidemiological service in protecting public health / G.G. Onishchenko // health care of the Russian Federation. – 2014. No. 2. 3-10 s.

[7] Popova A.Yu. Strategic priorities of the Russian Federation in the field of ecology from the standpoint of preserving the health of the nation / A.Yu. Popova // Population health and habitat. – 2014. No. 2. 4 p.

[8] Fomin E.P. Socio-hygienic and medical-demographic aspects of the health of the working population / E.P. Fomin // Population health and habitat. – 2014. No. 10. 22-25 p.

© К.И. Заморина, Ю.А. Уточкин, 2022

Поступила в редакцию 11.11.2022

Принята к публикации 20.11.2022

Для цитирования:

Заморина К.И., Уточкин Ю.А. Влияние условий труда на профессиональные заболевания в Пермском крае // Инновационные научные исследования. 2022. № 11-3(23). С. 29-37. URL: <https://ip-journal.ru/>